

Prototypische Implementierung und Testen des SharkMessengers

- PKIs und deren Einsatz im dezentralen Netzwerk ASAP/Shark -

Kolloquium zur Bachelorarbeit an der HTW Berlin

Gliederung

1. Motivation und Zielstellung
2. Herangehensweise
3. Ergebnisse
4. Fazit

Motivation und Zielsetzung

- Internet ist ein dezentrales Netz → ausfallsicher
 - Aber: Zugang zum Internet kann eingeschränkt werden
 - z.B. durch Regierungen, Naturkatastrophen
- WWW basiert auf dem Client-Server-Prinzip → nicht ausfallsicher
- ASAP probiert beides zu lösen
 - Offenes, dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk
 - Ausfallsicherheit durch alternative Kommunikationskanäle
- Ziel ist das Weiterentwickeln dieses Systems

Herangehensweise

- Einarbeitung in das Projekt ASAP/Shark
- Aufbau von Verständnis über PKIs und Zertifikate
- Analyse Ist-Zustand Shark-Messenger und SharkNet2-Android
 - Finden von Problemen bzw. Verbesserungsansätzen

Abbildung 1: Bibliotheken und ihre Abhängigkeiten

Herangehensweise

- Einarbeitung in das Projekt ASAP/Shark
- Aufbau von Verständnis über PKIs und Zertifikate
- Analyse Ist-Zustand Shark-Messenger und SharkNet2-Android
 - Finden von Problemen bzw. Verbesserungsansätzen

Abbildung 2: Web of Trust

Name des Subjekts
Öffentlicher Schlüssel des Subjekts
Gültigkeitszeitraum
Name des Ausstellers
Signatur (Erstellt durch Aussteller)

Abbildung 3: Bestandteile eines Zertifikats

Herangehensweise

- Einarbeitung in das Projekt ASAP/Shark
- Aufbau von Verständnis über PKIs und Zertifikate
- Analyse Ist-Zustand Shark-Messenger und SharkNet2-Android
 - Finden von Problemen bzw. Verbesserungsansätzen

Abbildung 4: Klassen im SharkMessenger

Abbildung 5: Einige Klassen aus SharkNet2Android

Herangehensweise

- Einarbeitung in das Projekt ASAP/Shark
- Aufbau von Verständnis über PKIs und Zertifikate
- Analyse Ist-Zustand Shark-Messenger und SharkNet2-Android
 - Finden von Problemen bzw. Verbesserungsansätzen

SN2	DONE	SELECTION	ABORT	SN2	DONE	SELECTION	ABORT
Francis identity assurance of 10 signing failure set to: 5 SELECTED				Francis identity assurance of 10 signing failure set to: 5			
Gloria identity assurance of 5 signing failure set to: 5 SELECTED				Gloria identity assurance of 5 signing failure set to: 5			
Hassan identity assurance of 3 signing failure set to: 5				Hassan identity assurance of 3 signing failure set to: 5			
Iris identity assurance of 1 signing failure set to: 5				Iris identity assurance of 1 signing failure set to: 5			

Abbildung 6: Hervorhebung von ausgewählten Einträgen in Listen

Ergebnisse

- Vertrauensaufbau und Zertifikatserstellung
 - PIC
 - CIC
- Lösungsansätze zur Verbesserung der App
 - Kanäle
 - Benutzbarkeit
 - Verständlichkeit

Abbildung 7: Sequenzdiagramm CIC (Custom Identification Code)

Ergebnisse

- Vertrauensaufbau und Zertifiaktserstellung
 - PIC
 - CIC
- Lösungsansätze zur Verbesserung der App
 - Kanäle
 - Benutzbarkeit
 - Verständlichkeit

Abbildung 8: Sequenzdiagramm Erstellung eines geheimen Kanals

Fazit

- Ideen zur Verbesserung des SharkMessengers gefunden und dokumentiert
- Implementation nicht vollständig, keine Tests
- Probleme:
 - Zeit
 - Themenspezifizierung

Diskussionsteil: Beantwortung von Fragen

Prototypische Implementierung und Testen des SharkMessengers

- PKIs und deren Einsatz im dezentralen Netzwerk ASAP/Shark -

Kolloquium zur Bachelorarbeit an der HTW Berlin